
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 159.922.73

DOI 10.5281/zenodo.14051421

Бессонов Д.В.

Бессонов Дмитрий Владимирович, Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, Россия, 398020, г. Липецк, ул. Ленина, д. 42. E-mail: dmitrij.besson@yandex.ru.

Научный руководитель: Козуб Марина Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент, Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, Россия, 398020, г. Липецк, ул. Ленина, д. 42. E-mail: dmitrij.besson@yandex.ru.

Особенности проявления агрессивного поведения у младших подростков

Аннотация. В статье рассматриваются особенности агрессивного поведения детей младшего подросткового возраста, внутренние конфликты, с которыми они сталкиваются, изучается роль семьи, которая влияет на агрессивное поведение. Определены мероприятия, направленные на снижение уровня агрессивности у младших подростков. Отмечается, что ключевыми шагами в этом процессе являются обучение подростков эмоциональной грамотности, развитие навыков конструктивного общения и создание поддерживающей среды. Подчеркивается роль родителей, педагогов, а также профессиональной помощи в формировании здоровых отношений и обеспечении необходимой поддержки в решении проблем с агрессией.

Ключевые слова: психология, подростки, младшие подростки, агрессивное поведение, профилактика агрессии.

Bessonov D.V.

Bessonov Dmitry Vladimirovich, P.P. Semyonov-Tyan-Shansky Lipetsk State Pedagogical University, Russia, 398020, Lipetsk, 42 Lenina St. E-mail: dmitrij.besson@yandex.ru.

Scientific Supervisor: Kozub Marina Vasilievna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, P.P. Semenov-Tianshansky Lipetsk State Pedagogical University, Russia, 398020, Lipetsk, 42 Lenina St. E-mail: dmitrij.besson@yandex.ru.

Characteristics of aggressive behavior among young adolescents

Abstract. The article examines the features of aggressive behavior of children of younger adolescence, the internal conflicts they face, and examines the role of the family, which affects aggressive

sive behavior. Measures aimed at reducing the level of aggressiveness in younger adolescents have been identified. It is noted that the key steps in this process are teaching teenagers emotional literacy, developing constructive communication skills and creating a supportive environment. The role of parents, teachers, as well as professional assistance in forming healthy relationships and providing the necessary support in solving problems with aggression is emphasized.

Key words: psychology, adolescents, younger adolescents, aggressive behavior, prevention of aggression.

Агрессивное поведение у младших подростков представляет собой актуальную и многогранную проблему, требующую внимания как со стороны научного сообщества, так и практиков, работающих с детьми. У младших подростков происходит значительное развитие личности, которое обуславливается как физиологическими изменениями, так и влиянием социокультурной среды. В это время подростки начинают более активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, что в свою очередь может приводить к различным формам проявления агрессии. Агрессия в раннем подростковом возрасте может иметь серьезные последствия как для самих детей младшего подросткового возраста, так и для их окружения, что обуславливает актуальность данного исследования, а сформированные практические рекомендации могут быть использованы педагогами и психологами для создания более безопасной и поддерживающей среды для подростков.

Агрессию и агрессивность зачастую рассматривают как два близких, но отличающихся друг от друга понятия. Агрессия – это один из способов психологической защиты, представляющий собой форму поведения, которая ориентирована на отстаивание интересов или защиту от реальной или мнимой угрозы, исходящей от окружающих. Она может проявляться через вербальные оскорбления, физическое насилие или косвенные действия, такие как сопротивление или уклонение от сотрудничества [8]. Согласно Г.С. Абрамовой, под агрессивностью понимают структуру, которая выступает частью более сложной структуры психических свойств человека [1].

Исследования в области поведения подростков как в России, так и за рубежом подтверждают, что агрессия имеет множество причин, включая семейные факторы, влияние социума и культурные особенности. Научные работы, проводимые в разных странах, показывают, что в условиях растущей агрессивности в обществе, подростки часто становятся жертвами и инициаторами агрессии, что требует внимательного анализа и обсуждения необходимых мер вмешательства. В России существует ряд исследований, посвящённых данной проблеме, среди которых особое место занимают работы, рассматривающие влияние современных технологий и социальных медиа на формирование агрессивного поведения среди молодежи.

В истории психологии существует множество подходов к изучению возрастных групп. Изучением возрастных особенностей занимались знаменитые советские и зарубежные психологи как Д.Б. Элькониин, Л.С. Выготский, а также Э. Эриксон, Ж. Пиаже. Возрастная группа представляет собой категорию людей, объединённых по возрастному критерию. Изучая возрастные группы, исследователями были выявлены определённые возрастные периодизации, которые обладают своими психологическими и физическими особенностями [3].

Подростковый возраст — это этап активного формирования мировоззрения, который включает в себя систему взглядов на реальность, на самого себя и окружающих. В этот период происходит становление самооценки и самопознания, что оказывает значительное влияние на развитие личности [5].

Младший подростковый возраст, согласно теории Даниила Борисовича Эльконина, охватывает период примерно с 10 до 12 лет. Этот промежуток времени характеризуется значительными изменениями в психическом и социальном развитии детей. В это время подростки начинают активнее осознавать свою индивидуальность, появляются новые социальные связи, а также возрастает интерес к оценке собственных действий и отношениям с окружающими. Эльконин подчеркивает, что в этом возрасте происходит формирование новых форм самосознания, самооценки и самоотношения, что является важным аспектом формирования личности [4].

Согласно исследованиям Л.С. Выготского, процесс взросления детей младшего подросткового возраста характеризуется несколькими ключевыми доминантами. Первая доминанта — эгоцентрическая, связанная с возрастанием интереса к собственной личности. Вторая доминанта — доминанта дали, которая предполагает ориентированность на более масштабные достижения. Третья доминанта — доминанта усилия, заключающаяся в стремлении к преодолению препятствий. Четвертая доминанта — доминанта романтики, проявляющаяся в стремлении к риску и героизму [2].

Кроме того, младший подростковый возраст считается началом периода, когда дети начинают осваивать более сложные социальные роли и начинают более активно интересоваться групповыми взаимодействиями и отношениями со сверстниками [4].

Таким образом, можно сделать вывод, что у данной возрастной группы наблюдается сильное стремление к независимости и самоутверждению, что может приводить к проявлениям агрессивного поведения как в социальном, так и в эмоциональном плане. Также психофизиологическое развитие может повлечь за собой не только положительные изменения, так и отрицательные. Подросток может предъявлять к себе завышенные требования, отвергать общепринятые

нормы поведения.

Агрессивное поведение у младших подростков можно классифицировать на несколько категорий [7]:

1. Физическая агрессия, характеризующаяся насильственными действиями по отношению к окружающим. Эта форма агрессии наиболее заметна в группах ровесников и может быть как реактивной, так и проактивной.

2. Вербальная агрессия, обусловленная словесными оскорблениями, угрозами, унижениями. Она часто используется для доминирования в социальной группе и поддержания статуса среди сверстников.

3. Социальная агрессия, характеризующаяся изоляцией, распространением слухов и манипуляциями. Часто применяется для поддержания групповой идентичности, однако может оказывать разрушительное влияние на социальные связи.

Ввиду того, что в период с 10 до 12 лет подросток наиболее чувствителен к окружающей среде, влияние на его поведение оказывают малые группы, где ребенок взаимодействует с другими людьми. Это касается, прежде всего, семьи. Существуют семьи с различными типами неблагополучных семейных отношений, которые приводят к агрессии у младших подростков [6]:

1. Это могут быть семьи, в которых придерживаются аморального поведения, воспитывая в подростке нежелательные потребности и интересы.

2. В семьях, где члены семьи равнодушны друг к другу, младший подросток может вести себя агрессивно, чтобы родители обратили внимание на его потребности.

3. Семьи с неблагополучной эмоциональной атмосферой, в которой могут проявляться грубость, неуважение по отношению к своим детям, подростки начинают использовать агрессию как защитный механизм.

Агрессивное поведение в младшем подростковом возрасте может иметь длительные негативные последствия как для

самого подростка, так и для его окружения. Оно может приводить к социальной изоляции, ухудшению отношений со сверстниками и взрослыми, а также к отсутствию академических успехов. В долгосрочной перспективе агрессия может развиться в более серьезные проблемы, такие как антисоциальное поведение или эмоциональные расстройства.

Грамотно организованная работа по снижению уровня агрессии в школах, в учреждениях дополнительного образования поможет детям младшего подросткового возраста справиться с эмоциями и скорректировать свое поведение. В качестве мероприятий можно выделить:

1. Развитие эмоционального интеллекта, благодаря которому подросток сможет охарактеризовать свои эмоции, понять причину своих поступков или слов.

2. Обучение конструктивному общению. Подростков следует обучать техникам эффективного общения, умению высказывать свои чувства и потребности без агрессии, активному слушанию и использованию «я-сообщений».

3. Ролевые игры, направленные на решение конфликтов, помогут выработать подросткам стратегию «выхода» из конфликтных ситуаций.

4. Общение с психологом или педагогом-психологом в школе поможет сни-

зить уровень напряжения, высказаться.

5. Организация безопасной и комфортной образовательной среды позволит подросткам чувствовать себя комфортно.

Тренинговая работа, направленная на снижение уровня показателей различных видов агрессии, способствует снижению показателей видов агрессии. Стоит отметить, что больше всего тренинговые занятия оказывают влияние на менее агрессивных подростков [9].

Таким образом, можно сделать вывод, что агрессивное поведение в младшем подростковом возрасте является сложным явлением, обусловленным множеством факторов, включая низкую самооценку, недостаток социальных навыков и влияние окружения. Понимание причин и механизмов, лежащих в основе агрессии, позволяет разработать эффективные стратегии для ее снижения. Ключевыми шагами в этом процессе являются обучение подростков эмоциональной грамотности, развитие навыков конструктивного общения и создание поддерживающей среды. Важно, чтобы как родители, так и педагоги активно участвовали в формировании здоровых отношений и обеспечении необходимой поддержки. Профессиональная помощь также может сыграть значительную роль в решении проблем с агрессией.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абрамова Г.С. Возрастная психология / Г.С. Абрамова. 6-е изд. М.: Альма Матер, 2006. 698 с.
2. Выготский Л.С. Вопросы детской психологии / Л.С. Выготский. М.: Перспектива, 2022. 224 с.
3. Глоссарий по возрастной психологии и психологии развития / Сост. О.А. Рудей. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2004. 64 с.
4. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д. Б. Эльконин; ред.-сост. Б. Д. Эльконин. М.: Издательский центр «Академия», 2007. 384 с.
5. Неустроева О.В. Психологическая характеристика подросткового возраста в концепциях Д. Б. Эльконина и Д. И. Фельдштейна // European research. 2015. №6 (7). С. 64-66.
6. Рогова Е.Е. Особенности проявления агрессии у подростков с разным уровнем самооценки // Ученые записки университета Лесгафта. 2020. №12 (190). С. 360-363.
7. Стволыгин К.В. Социальная психология агрессии и насилия: электронный учебно-методический комплекс для специальностей 1-23 80 03 «Психология», 1-23 81 04 «Социальная психология» Степень «Магистр психологии» / К.В. Стволыгин. Минск: БГУ, 2019. 74 с.
8. Тукумцев Б.Г. Словарь-справочник по социальной геронтологии / Б.Г. Тукумцев. Самара: Изд-во Самарского университета, 2003. 208 с.

-
9. Чепракова Е.А. Устойчивые формы агрессии у современных подростков: результаты лонгитюдного исследования // Психологическая наука и образование psyedu.ru. 2011. Том 3. № 3. URL: https://psyjournals.ru/journals/psyedu/archive/2011_n3/47073 (дата обращения: 05.10.2024).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Abramova G.S. *Vozrastnaya psihologiya* / G.S. Abramova. 6-e izd. M.: Al'ma Mater, 2006. 698 s.
 2. Vygotskij L.S. *Voprosy detskoj psihologii* / L.S. Vygotskij. M.: Perspektiva, 2022. 224 s.
 3. *Glossarij po vozrastnoj psihologii i psihologii razvitiya* / Sost. O.A. Rudej. Ekaterinburg: Izd-vo Ros. gos. prof.-ped. un-ta, 2004. 64 s.
 4. *Detskaya psihologiya: ucheb. posobie dlya stud. vyssh. ucheb. zavedenij* / D. B. El'konin; red.-sost. B. D. El'konin. M.: Izdatel'skij centr «Akademiya», 2007. 384 s.
 5. Neustroeva O.V. Psihologicheskaya harakteristika podrostkovogo vozrasta v koncepciyah D. B. El'konina i D. I. Fel'dshtejna // *European research*. 2015. №6 (7). S. 64-66.
 6. Rogova E.E. Osobennosti proyavleniya agressii u podrostkov s raznym urovnem samoocenki // *Uchenye zapiski universiteta Lesgafta*. 2020. №12 (190). S. 360-363.
 7. Stvolynin K.V. *Social'naya psihologiya agressii i nasiliya: elektronnyj uchebno-metodicheskij kompleks dlya special'nostej 1-23 80 03 «Psihologiya», 1-23 81 04 «Social'naya psihologiya» Stepen' «Magistr psihologii»* / K.V. Stvolynin. Minsk: BGU, 2019. 74 s.
 8. Tukumcev B.G. *Slovar'-spravochnik po social'noj gerontologii* / B.G. Tukumcev. Samara: Izd-vo Samarskogo universiteta, 2003. 208 s.
 9. Чепракова Е.А. Устойчивые формы агрессии у современных подростков: результаты лонгитюдного исследования // Психологическая наука и образование psyedu.ru. 2011. Том 3. № 3. URL: https://psyjournals.ru/journals/psyedu/archive/2011_n3/47073 (дата обращения: 05.10.2024).
-